

BUTUN SONLI CHIZIQLI PROGRAMMALASHTIRISH

MASALALARI

Abdullayeva Kumushoy Jumanazar qizi

Toshkent davlat transport universiteti, 1-bosqich AI-2-25 guruh talabasi.

Sultanova Fatimaxon Ergashevna

Toshkent davlat transport universiteti, Oliy matematika kafedrasida assistenti.

www.Fatimakhon75@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zgaruvchilariga butun bo'lishlik sharti qo'yilgan chiziqli programmalash masalasi va uning yechish usullari keltirib o'tilgan. Bunday masalalar, bo'linmaydigan mahsulot ishlab shiqaruvshi korxonaning ishini optimal rejalashtirish masalasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Butun sonli programmalashtirish, grafik usul, R.Gomori usuli, simpleks, optimal jadval, kesuvchi tenglama, bazis, hal qiluvchi satr, hal qiluvchi ustun, chiziqli programmalashtirish, leksikografik minimum.

O'zgaruvchilariga butun bo'lishlik sharti qo'yilgan chiziqli programmalash masalalari katta amaliy ahamiyatga egadir. Bunday masalalar *butun sonli programmalash masalalari deb ataladi*. Butun sonli programmalash masalalariga optimal jadval tuzish masalasi, optimal bichish masalasi, transport vositalarini marshrutlarga optimal taqsimlash masalasi, bo'linmaydigan mahsulot ishlab shiqaruvshi korxonaning ishini optimal rejalashtirish masalasi va boshqa masalalar misol bo'la oladi.

Butun sonli programmalash masalasini umumiy holda quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad (i = \overline{1, m}) \quad (1)$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{va} \quad x_j - \text{butun}, \quad (j = \overline{1, n}) \quad (2)$$

$$Y = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min, \quad (3)$$

yoki boshqacha formada

$$AX = B,$$

$$X \geq 0 \quad \text{va} \quad \text{butun},$$

$$C'X \rightarrow \min. \quad (4)$$

Agar butun sonli programmalash masalalaridagi noma'lumlarning hammasi uchun butun bo'lishlik sharti qo'yilsa, bunday masalalar *to'la butun sonli programmalash masalalari deb ataladi*.

Noma'lumlarning ma'lum bir qismi uchun butun bo'lishlik sharti qo'yilgan masalalar *qisman butun sonli programmalash masalalari deb ataladi*.

Agar butun sonli programmalash masalasidagi noma'lumlar faqat 0 yoki 1 qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo'lsa, u holda bu masala *Bul programmalash masalasi deb ataladi*.

Butun sonli programmalash masalasining geometrik talqini bilan tanishamiz.

1-masala. Ikki o'zgaruvchili butun sonli programmalash masalasi berilgan bo'lsin:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq \frac{19}{3}, \\ x_1 + 3x_2 \leq 10, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \\ x_j - \text{butun} \quad (j = 1, 2), \\ Y = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max. \end{cases}$$

Ushbu masaladagi noma'lumlarning butun bo'lishlik shartiga e'tibor bermasdan uni grafik usulda yechamiz (1-shakl).

Natijada $OABC$ qavariq ko'pburchakni- joiz rejalar to'plamini hosil qilamiz. Bu ko'pburchakka tegishli bo'lgan nuqtalar ichida berilgan butun sonli programmalash masalasining yechimi bo'la oladigan nuqtani topish uchun bu ko'rburchakni $OKEMNF$ ko'rburchak bilan almashtiramiz. Bu ko'rburchakning burchak nuqtalarining koordinatalari butun sonlardan iborat bo'ladi. Ana shu burchak nuqtalaridan birida maqsad funksiya maksimum qiymatga erishadi. Bunday nuqtani topish uchun Y ga 0 qiymat berib

$$2x_1 + 4x_2 = 0$$

to'g'ri chiziqni yasaymiz. Bu chiziqni $C(2;4)$ vektor yo'nalishida o'z-o'ziga parallel surib borib, shu yo'nalishdagi burchak nuqta $E(1;3)$ ni topamiz. Bu nuqtada maqsad funksiya maksimumga erishadi. Demak, berilgan masalaning yechimi: $x_1 = 1; x_2 = 3; Y_{\max} = 14$.

R.Gomori usuli.

Noma'lumlarga butun bo'lishlik sharti qo'yilganligi sababli chiziqli programmalash masalalarini yechish usullarini butun sonli programmalash masalalarini yechish uchun qo'llab bo'lmaydi.

Butun sonli programmalash masalalarini yechish uchun ularning xususiyatlarini nazarga oluvchi usullar yaratilgan bo'lib, ular orasida amerikalik olim R.Gomori yaratgan usul optimal butun sonli yechimni beruvchi eng aniq usul hisoblanadi.

Gomori usuli yordami bilan to'la butun sonli, hamda qisman butun sonli masalalarni yechish mumkin. Quyida biz R.Gomori usuli bilan to'la butun sonli programmalash masalasini yechish jarayoni bilan tanishamiz.

Bu usulning g'oyasi quyidagidan iborat bo'lib, berilgan butun sonli programmalash masalasini noma'lumlarning butun bo'lishlik shartiga e'tibor bermasdan, uni oddiy chiziqli programmalash masalasi sifatida simpleks usuldan foydalanib yechamiz. Agar topilgan yechim butun sonli bo'lsa, u holda u butun sonli programmalash masalasining ham yechimi bo'ladi. Aks holda noma'lumlarning butun sonli bo'lishlik shartini e'tiborga oluvchi va "kesuvchi tenglama" deb ataluvchi qo'shimcha tenglama tuziladi. Bu tenglama asosiy tenglamalar sistemasiga kiritib yoziladi va bazis yechim almashtiriladi. Buning uchun noma'lum kesuvchi tenglamadan ajratiladi va uning qiymati boshqa tenglamalarga qo'yib chiqiladi. Bunday ishlar masalaning butun sonli yechimi topilguncha yoki uning mavjud emasligi aniqlanguncha takrorlanadi.

Har bir bosqichda tuzilgan qo'shimcha tenglama kesuvchi tenglama deb atalishiga sabab, bu tenglama yordamida berilgan butun sonli programmalash masalasi yechimidagi kasr sonli yechimni o'z ichiga oluvchi qismi kesib boriladi. Bu aytilganlarni quyidagi shakl orqali tasvirlash mumkin:

Kesish jarayoni joriy rejalar to'plamining faqat butun sonli yechimlarni o'z ichiga oluvchi qismi K_1 topilguncha takrorlanadi. K_1 to'plamining chetki nuqtalarining koordinatalari butun sondan iborat bo'ladi.

Kesuvchi tenglamani tuzish.

1. Faraz qilaylik, yuqorida berilgan (1)-(3) butun sonli programmalash masalasidagi noma'lumlarning butun son bo'lishlik shartiga e'tibor bermasdan uning optimal yechimi topilgan bo'lsin va bu optimal yechim $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ bo'lsin. Oxirgi simpleks jadvaldagi bazis vektorlar $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots, P_m$ lardan iborat bo'lsin. U holda bu simpleks jadval quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & x_{1m+1} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ x_2 & 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & x_{2m+1} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots \\ x_i & 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & x_{im+1} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \dots & \dots \\ x_m & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & x_{mm+1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}$$

Agar barcha x_i lar butun sonlar bo'lsa, u holda topilgan yechim butun sonli programmalash masalasining yechimi bo'ladi.

2. Faraz qilaylik, ba'zi x_i lar kasr sonlardan iborat bo'lsin, hamda ba'zi x_{ij} lar ham kasr sonlardan iborat bo'lsin. x_i va x_{ij} larning butun qismini mos ravishda $[x_i]$ va $[x_{ij}]$ bilan belgilaymiz. U holda bu sonlarning kasr qismlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$\begin{cases} q_i = x_i - [x_i] \\ q_{ij} = x_{ij} - [x_{ij}] \end{cases} \quad (5).$$

Deylik, $q_i \neq 0$ bo'lsin. U holda X matritsaning $\max q_i = q_k$ $q_i \neq 0$ tenglikni qanoatlantiruvchi k - qatori uchun kesuvchi tenglama tuziladi. Buning uchun eng avvalo

$$q_{k1}x_1 + q_{k2}x_2 + \dots + q_{kn}x_n \geq q_k \quad (6)$$

tengsizlik tuziladi, so'ngra uni (-1) ga ko'paytirib x_{n+1} qo'shimcha o'zgaruvchi kiritiladi. Natijada quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$-q_{k1}x_1 - q_{k2}x_2 - \dots - q_{kn}x_n + x_{n+1} = -q_k \quad (7)$$

Bu tenglama kesuvchi tenglama deb ataladi.

3. Kesuvchi tenglamani simpleks jadvalning $m + 2$ qatoriga joylashtiriladi. Bu tenglamadagi x_{n+1} o'zgaruvchiga mos keluvchi p_{n+1} vektorni "bazis vektor" deb qabul qilingan. Bu bazis vektorga mos keluvchi x_i ozod had manfiy ishorali. Shuning uchun ikkilangan simpleks usulni qo'llab, p_{n+1} vektor bazisdan chiqariladi va uning o'rniga

$$\min_{q_{kj} < 0} \left(\frac{\Delta_j}{q_{kj}} \right) = \frac{\Delta_j}{q_{kl}}$$

shartni qanoatlantiruvchi p_i vektor kiritiladi va simpleks jadval almashtiriladi. Agar hosil bo'lgan yangi simpleks jadvaldagi barsha x_j ozod hadlar butun sonli bo'lsa, u holda topilgan yechim butun sonli programmalash masalasining yechimi bo'ladi. Aks holda yuqoridagi 2-3 punktlarda qilingan ishlarni yana qaytadan takrorlash kerak. Umuman, bu ishlarni masalaning butun sonli yechimi topilguncha yoki uning butun sonli yechimini mavjud emasligi aniqlanguncha takrorlash kerak.

2-masala. Quyidagi chiziqli programmalash masalasining butun sonli yechimini toping:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 3, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \quad \text{va ular butun,}$$

$$Y = 8 - 3x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

Yechish. Masalani noma'lumlarining butun bo'lish shartini tashlab yuborib, simpleks usul bilan yechamiz. Buning uchun, eng avvalo, masalani kanonik ko'rinishga keltirib, simpleks jadvaliga joylashtiramiz:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_4 = 3, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$Y = 8 - 3x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

Masalani oddiy simpleks usul bilan yechamiz. Yechish jarayonining 3-bosqichida quyidagi optimal yechim topiladi:

<i>Bazis vektorlar</i>	<i>C</i>	<i>P₀</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>P₁</i>	<i>P₂</i>	<i>P₃</i>	<i>P₄</i>
<i>P₂</i>	<i>-1</i>	<i>1/2</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1/6</i>	<i>-1/6</i>
<i>P_i</i>	<i>-3</i>	<i>9/4</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1/4</i>	<i>1/4</i>
Δ_j		<i>3/4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11/12</i>	<i>-7/12</i>

Jadvaldan ko'rinadiki, topilgan yechim butun sonli programmalash masalasining yechimi bo'lmaydi. Bu yechimni butun sonli yechimga aylantirish uchun jadvalning I-qatoriga nisbatan kesuvchi tenglama tuzamiz. Uning uchun eng avval, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz:

$$\frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 \geq \frac{1}{2},$$

tengsizlikning ikki tomonini (-1) ga ko'paytiramiz va qo'shimcha x_5 noma'lumni kiritib, quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$-\frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{6}x_4 + x_5 = -\frac{1}{2}.$$

Bu tenglamani simpleks jadvalining 4-qatoriga joylashtiramiz.

Bazis vektorlar		P_0	-3	-1	0	0	0
			P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_2	-1	1/2	0	1	1/6	-1/6	0
P_i	-3	9/4	1	0	1/4	1/4	0
Δ_j		3/4	0	0	-11/12	-7/12	0
P_5	0	-1/2	0	0	-1/6	1/6	1

Bazisdan P_5 ni chiqarib, o'rniga P_3 ni kiritamiz. Natijada simpleks jadval almashadi va quyidagi ko'rinishga keladi.

Bazis vektorlar		P_0	-3	-1	0	0	0
			P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_2	-1	0	0	1	0	0	0
P_1	-3	3/2	1	0	0	1/2	0
P_3	0	3	0	0	1	-1	0
Δ_j		9/2	0	0	0	-3/2	0
P_6	0	-1/2	0	0	0	-1/2	1

Endi yangi simpleks jadvalning 2-qatoriga nisbatan kesuvchi tenglama tuzamiz. Uning uchun avval

$$\frac{1}{2}x_4 \geq \frac{1}{2},$$

tengsizlikni tuzamiz va undan quyidagi kesuvchi tenglamani hosil qilamiz.

$$-\frac{1}{2}x_4 + x_6 = -\frac{1}{2},$$

Bu tenglamani simpleks jadvalning 5-qatoriga joylashtiramiz. So'ngra bazisdan P_6 vektorni chiqarib, P_4 ni bazisga kiritamiz. Natijada simpleks jadval almashadi va quyidagi ko'rinishga keladi:

Bazis vektorlar		P_0	-3	-1	0	0	0
			P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
P_2	-1	0	0	1	0	0	0
P_1	-3	1	1	0	0	0	1
P_3	0	4	0	0	1	0	1
P_4	0	1	0	0	0	1	-2
Δ_j		8-3=5	0	0	0	0	-3

Hosil bo'lgan simpleks jadvaldagi P_0 vektorning barcha elementlari butun sonlardan iborat. Demak, butun sonli programmalash masalasining yechimi topilgan va u $X = (1; 0; 4; 1)$ bo'lib, bu yechimdagi maqsad funksiyaning qiymati $Y_{\min} = 5$ bo'ladi.

3-masala. Quyidagi butun sonli chiziqli programmalash masalasi berilgan bo'lsin

$$\begin{aligned}x_0 &= 7x_1 + 9x_2 \rightarrow \max, \\ -x_1 + 3x_2 &\leq 6, \\ 7x_1 + x_2 &\leq 35, \\ x_1, x_2 &\geq 0 - \text{butun.}\end{aligned}$$

Yechish. Tengsizliklarni chap tomonga mos ravishda $x_3, x_4 \geq 0$ larni qo'shib, diagonal ko'rinishga keltiramiz

$$\begin{aligned}x_0 &= -7(-x_1) - 9(-x_2), \\ x_1 &= -(-x_2), \\ x_2 &= -(-x_2), \\ x_3 &= 6 - (-x_1) + 3(-x_2), \\ x_4 &= 35 + 7(-x_1) + (-x_2), \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &- \text{butun.}\end{aligned}$$

Algoritmgaga asosan avval x_1, x_2, x_3, x_4 larni butunligini talab qilmasdan simpleks metod bilan yechamiz. Buning uchun 1-jadvalni tuzib, unga Simpleks metodni qo'llasak 3-jadvaldagi $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{7}{2}$ optimal yechimga ega bo'lamiz:

	1-jadval	2-jadval	3-jadval									
	1 $-x_1$ $-x_2$	1 $-x_1$ $-x_2$	1 $-x_1$ $-x_2$									
$x_0 =$	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">0</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">-7</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">-9</td> </tr> </table>	0	-7	-9	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">18</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">-10</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">3</td> </tr> </table>	18	-10	3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">63</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">16/11</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center;">28/11</td> </tr> </table>	63	16/11	28/11
0	-7	-9										
18	-10	3										
63	16/11	28/11										

$x_1 =$	0	-1	0	0	-1	0	9/2	3/22	-1/2	
$x_2 =$	0	0	-1	2	-1/3	1/3	7/2	1/22	7/22	
$x_3 =$	6	-1	3*	0	0	-1	0	0	-1	
$x_4 =$	36	7	1	33	22*/3	-	0	-1	0	
						1/3				
							S_1	-1/2	-3/22	-21/22

3-jadvalda o'zgaruvchi $x_1 \left(x_1 = \frac{9}{2} \right)$ kasr yechimga ega, shuning uchun bu satr hosil qiladigan satr deb olinadi va bu satr elementlarini kasr qismi yordamida yangi satr tuziladi. Bu yangi satr hal qiluvchi satr bo'lib xizmat qiladi. Hal qiluvchi ustun topilib ikkilanma simpleks metod yordamida keyingi 4-jadvalga o'tiladi. Bunda x_0 joylashgan satrning birinchi elementi kasr sonidan iborat bo'lganligi uchun bu satr hosil qiladigan satrdir. Yana yangi satr qo'shilib, u hal qiluvchi satr bo'lib xizmat qiladi va hokazo. Bu jarayon ozod hadlar ustunida butun sonlar paydo bo'lguncha davom ettiriladi yoki bunday yechim yo'qligi ko'rsatiladi. Bu masalada 6-jadvalda $x_1 = 4$, $x_2 = 3$ optimal yechimga ega bo'lamiz, maqsad funksiyaning qiymati esa $x_0 = 55$ ga teng bo'ladi.

4-jadval

	1	$-x_4$	$-S_1$
$x_0 =$	186/3	1	8/3
$x_1 =$	96/21	1/7	-1/21
$x_2 =$	10/3	0	1/3

5-jadval

	1	$-S_6$	$-S_3$
$x_0 =$	66	6/2	2
$x_1 =$	4	1	-1
$x_2 =$	3	-1/2	1

$$x_3 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 11/21 & 1/7 & -22/21 \\ \hline 0 & -1 & 0 \\ \hline -2/3 & 0 & -2/3 \\ \hline \end{array}$$

$$x_3 = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 6/2 & -4 \\ \hline 4 & -13/2 & 26/6 \\ \hline \end{array}$$

4-masala. Quyidagi butun sonli programmalash masalasi qaralayotgan bo'lsin.

$$\begin{aligned} x_0 &= -2x_1 - 5x_2 - x_3 \rightarrow \max, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 &\geq 5, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} 7x_1 + 2x_2 + 5x_3 &\geq 18, \\ 10x_1 + 5x_2 + 12x_3 &\geq 26, \end{aligned} \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 - \text{butun.} \quad (3)$$

(3) tengsizliklarning o'ng tomoniga $x_4, x_5, x_6 \geq 0$ larni mos ravishda qo'shib diagonal ko'rinishga keltiramiz:

$$\begin{aligned} x_0 &= 2(-x_1) + 5(-x_2) + (-x_3) \rightarrow \max, \\ x_i &= -(-x_i), \quad i = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} x_4 &= -5 - 3(-x_1) - 4(-x_2) - (-x_3), \\ x_5 &= -18 - 7(-x_1) - 2(-x_2) - 5(-x_3), \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} x_6 &= -26 - 10(-x_1) - 5(-x_2) - 12(-x_3), \\ x_i &\geq 0, i = 1, 2, \dots, 6 - \text{butun.} \end{aligned} \quad (6)$$

Boshlang'ich jadval quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

1-jadval

1	$-x_1$	$-x_2$	$-x_3$
---	--------	--------	--------

2-jadval

1	$-x_1$	$-x_2$	$-S_1$
---	--------	--------	--------

$x_0 =$	0	2	6	1
$x_1 =$	0	-1	0	0
$x_2 =$	0	0	-1	0
$x_3 =$	0	0	0	-1
$x_4 =$	-6	-3	-4	-1
$x_5 =$	-18	-7	-2	-6
$x_6 =$	-26	-10	-6	-12
$S_1 =$	-2	-1	-2	-1*

$x_0 =$	-2	1	3	1
$x_1 =$	0	-1	0	0
$x_2 =$	0	0	-1	0
$x_3 =$	2	1	2	-1
$x_4 =$	-3	-2	-2	-1
$x_5 =$	-8	-2	8	-6
$x_6 =$	-2	2	19	-12
$S_2 =$	-2	-1*	-1	-1

Bu jadval ikkilangan joiz jadval bo'lib, x_4 joylashgan satr birinchi elementi (x_4 qiymati) manfiy, shuning uchun u hosil qiladigan satr bo'ladi. Bu satrning barcha elementlari manfiy sonlardan iborat bo'lganligi uchun, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ vektorlarning leksikografik minimumini topamiz, bu α_3 vektordir.

Quyidagi

$$\alpha_3 \text{ p } \frac{\alpha_j}{\mu_j}, \quad j = 1, 2$$

shartdan eng katta musbat, butun μ_j sonlarni aniqlaymiz: $\mu_1 = 1, \mu_2 = 4, \mu_3 = 1$.

Endi $\lambda_0 = -\frac{a_{ij}}{\mu_j}$ tenglik yordamida λ_j larni topamiz: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1$, demak

$\lambda = 3$.

Ushbu $\lambda = 3$ yordamida yangi chegara hosil qilib jadval tagiga yozib qo'yamiz. Bu yangi satr hal qiluvchi satr bo'lib xizmat qiladi. α_3 ustun esa hal qiluvchi ustun, ularning kesishgan joydagi element - 1 hal qiluvchi elementdir. Bu hal qiluvchi element yordamida keyingi 2-jadvalga o'tamiz. Bu 2-jadvalda ham x_4 satr hosil

qiladigan satrdir. Bu satrning barcha elementlari manfiy, shuning uchun $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ vektorlardan leksikografik ma'noda minimumini topamiz, u α_1 vektordir.

$$\alpha_1 \text{ p } \frac{\alpha_j}{\mu_j}, \quad j = 2, 3$$

shartdan μ_2, μ_3 larni aniqlaymiz: $\mu_2 = 3, \mu_3 = 1$, λ_j larni $\lambda_j = -\frac{a_{4j}}{\mu_j}$ tenglikdan

topsak: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \frac{2}{3}, \lambda_3 = 1$ kelib chiqadi, demak $\lambda = 2$. Bu $\lambda = 2$ yordamida

S_2 hal qiluvchi satrni tuzamiz. Keyingi jadvallarda ham oldingi jarayonni davom ettirsak, 6-iterasiyadan so'ng to'g'ri joiz jadvalga ega bo'lamiz. Ya'ni, berilgan masalaning optimal yechimi: $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = 1$, maqsad funksiyaning qiymati esa $x_0 = -5$ bo'ladi.

3-jadval

	1	$-S_6$	$-x_2$	$-S_4$
$x_0 =$	-6	1	3	0
$x_1 =$	2	-2	2	1
$x_2 =$	0	0	-1	0
$x_3 =$	1	3	-2	-2
$x_4 =$	2	-3	0	1
$x_5 =$	1	1	2	-3
$x_6 =$	6	16	-9	-14

Bu yerda strelka bilan hosil qiladigan satr ko'rsatilgan, yulduzcha esa hal qiluvchi elementni bildiradi.

5-Masala. Quyidagi butun sonli programmalash masalasi odatdagidek diagonal holga keltirilgan bo'lsin

$$x_0 = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \max,$$

$$x_4 = 22 + 2(-x_1) - (-x_2) + 22(-x_3),$$

$$x_5 = 6 + 2(-x_1) - (-x_2) + 6(-x_3),$$

$$x_6 = 2 + 2(-x_1) - 5(-x_2) + 2(-x_3),$$

$$x_1 = -(-x_1),$$

$$x_2 = -(-x_2),$$

$$x_3 = -(-x_3),$$

$$x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0,$$

$$x_1, x_2, \dots, x_7 \text{ - butun.}$$

qo'shimcha chegarani quyidagicha kiritamiz: $x_L = 10 - x_1 - x_2 - x_3$.

U holda, boshlang'ich jadval quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

	1	$-x_1$	$-x_2$	$-x_3$
$x_0 =$	0	-1	-1	-1
$x_4 =$	22	2	7	22
$x_5 =$	6	2	-1	6
$x_6 =$	2	2	-6	2
$x_7 =$	1	-4	1	1
$x_1 =$	0	-1	0	0
$x_2 =$	0	0	-1	0

	1	$-S_1$	$-x_2$	$-x_3$
	1	1	-4	0
	20	-2	13	20
	4	-2	6	4
	0	-2	1	0
	6	4	-11	6
	1	1	-3	1
	0	0	-1	0

$$x_3 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 10 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1^* & -3 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 0 & -1 & 4 & 0 \\ \hline 0 & -2 & 1^* & 0 \\ \hline \end{array}$$

α_1 vektor leksikografik ma'noda minimum, demak 1-ustun hal qiluvchi ustun bo'lib xizmat qiladi. $\frac{a_{i0}}{a_{il}}$ ($a_{il} > 0$) nisbatning eng kichigiga x_6 - satrda erishiladi, u hosil qiladigan satr bo'ladi, $V_0(1) = \{6\}$ hosil qiladigan satr yordamida (x_6 satr elementlarini 2 soniga bo'lish orqali) hal qiluvchi satrni topamiz. Hal qiluvchi element 1 ga teng, simpleks metod bilan keyingi jadvalga o'tamiz. Bu jadvalga α_2 ustun hal qiluvchi ustun bo'lib, $V_1(2) = \{5, 6\}$, lekin x_6 - satr oldingi $V_0(1)$ da ham ishtirok etganligi uchun, yana uni hosil qiladigan satr, sifatida olamiz. Bu yuqoridagi qoidadan kelib chiqadi.

Bu jarayonni davom ettirsak 1-jadvalda quyidagi optimal yechimga ega bo'lamiz: $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 0$.

1-jadval

	1	$-S_7$	$-S_6$	$-x_3$
$x_0 =$	6	1	0	6
$x_4 =$	0	-7	-37	0
$x_5 =$	0	1	-3	0
$x_6 =$	4	6	-7	4
$x_7 =$	16	-1	6	16

$x_1 =$	4	0	1	4
$x_2 =$	2	1	-1	2
$x_3 =$	0	0	0	-1
$x_L =$	4	-1	0	-6

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mathematical Economics . Kevin Wainwright. Alpha C. Ciang. 2015.
2. Financial Mathematics JitseNiesen.London 2014.

